

XX ASR 50-80-YILLARIDA QASHQADARYO VOHASI AHOLISINING DEMOGRAFIK HOLATI VA ETNIK TARKIBI.

F.Sh.Salayev

assistent o'qituvchi, Toshkent arxitektura-qurilish universiteti,
+998 97 386 95 55

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13141060>

Annotatsiya: Ushbu maqolada XX asrning 2-yarmidagi Qashqadaryo vohasida sodir bo'lgan ijtimoiy, iqtisodiy jarayonlar va voha aholisining demografik holati hamda etnik tarkibi haqida fikr yuritiladi. Maqolada mazkur davrda vohada sodir bo'lgan jarayonlarning mintaqa aholisi ijtimoiy hayotiga, demografik holatiga va etnik tarkibiga ta'siri tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: Qarshi cho'li, Qarshi Magistral kanali, savxoz, Qarshi, Shahrisabz, aholi ro'yxati, millatlar, o'zlashtirish, majburiy ko'chirish. Tarixdan ma'lumki dunyodagi har bir xalq o'z boshidan murakkab ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy hamda etnik jarayonlarni o'tkazgan. Biz yashayotgan mintaqa ham bu xildagi ijtimoiy jarayonlardan holi emas.

Qashqadaryo vohasi qadimdan muhim ahamiyatga ega, turli xil muhim tarixiy va etnik jarayonlar sodir bo'lgan mintaqa hisoblanadi. XX asrdagi Qashqadaryo vohasida sodir bo'lgan etnodemografik jarayonlarni o'rganar ekanmiz, etnik jarayon, etnik tarix va etnik guruhlar o'rtasidagi munosabatlar, turli millat vakillarining voha bo'ylab joylashishlari, ulardan tashqari mintaqadagi demografik jarayonlarni o'rganish muhim va dolzarb ahamiyat kasb etishini ko'ramiz. Mazkur tadqiqotimizda mintaqada mazkur davrda qanday jarayonlarni sodir bo'lganligiga to'xtalib o'tamiz.

Qashqadaryo viloyatida Qarshi cho'lini o'zlashtirilishi natijasida paxtachilik maydonlari kengayib, zavod va fabrikalarning qurilishi jadallashdi hamda yangi ish o'rinlari paydo bo'ldi. Yangi qurilgan, qurilayotgan zavod va fabrikalarda malakali mahalliy ishchi-kadrlarga bo'lgan ehtiyoj mavjud edi. Ana shu ehtiyojni ta'minlash maqsadida O'zbekistonga sovet davlatining markaziy hududlaridan "mutaxassislar" ni ko'plab ko'chirilib keltirilishi aholi sonining, ayniqsa shahar aholisining keskin ko'payishiga olib keldi [1].

1959-yil aholi ro'yxati bo'yicha O'zbekistonda jami 8261 ming kishi yashagan bo'lsa, shuning 930 minggi Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlari hissasiga to'g'ri kelar edi [2].

XX asr 60-yillaridan boshlab Qarshi cho'lini o'zlashtirish harakati boshlandi. Bunda ham o'zlashtirishni izchil amalga oshirish maqsadida respublikaning turli hududlaridan ko'plab oilalar "majburiy-ixtiyoriy" tarzda ko'chirib keltirildi. Xususan, "Aholining Qarshi cho'llariga tashkiliy ravishda

ko'chirishning butun davri mobaynida u yerga 600 ta oila ko'chib borgan, xolos. Bugungi kunga qadar ulardan 40 ta oila yashab qolgan" [3]. 1965-1975-yillar davomida Qarshi cho'lini o'zlashtiruvchilarning asosiy e'tibori bosh obyektlar bo'lmish – Qarshi Magistral va Ulyanov kanallarini qurishga qaratildi. Cho'lni tezroq o'zlashtirish uchun 1965-yilda yangi tashkil topayotgan savxozlarga viloyatning tog'li rayonlaridan 6,9 mingga yaqin oila yoki 31,2 kishi ko'chirildi. Ko'chib borganlarning 15 mingga yaqini mehnatga layoqatli bo'lib, ularning 4 mingtasi mexanizator edi [4]. 1967-1970-yillarda Amdaryodan Qashqadaryogacha bo'lgan hududlarda yangi yerlarni o'zlashtiruvchilar uchun(asosan, nasos stansiyalari yaqinida) posyolkalar qurilishi amalga oshirildi.

Qarshi cho'lini o'zlashtirish jarayonida tog'li hududlardan aholi yangi o'zlashtirilayotgan hududlarda tashkil etilgan savxozlarga ko'chirilgan. O'tkazilgan dala tadqiqotlarimiz shuni ko'rsatdiki, ko'chirilgan aholi vakillarining bergan ma'lumotlariga ko'ra mazkur aholining ko'pchiligi o'z xohishi bilan ko'chma xo'jalik shaklida ko'chib kelgan. Albatta bu ishlar Markazning buyrug'i bilan amalga oshirilgan, lekin ko'chib kelgan aholi vakillari tog'li hududlarda chorvachilikdan boshqa kun kechirish uchun deyarli ishning yo'qligi, ko'chayotganlarning yaxshigina daromadli ish va yashash uchun muqim uy-joyga ega bo'lish istagi, mazkur kompaniyani o'z xohishlariga ko'ra amalga oshirishiga sabab bo'lganligi bildirdi.

Tarixan ma'lumki, Sovet davlati tarkibiga kirgan respublikalarning boyliklarni o'zlashtirib, markazga olib ketish siyosatiga katta e'tibor qaratgan. Shu maqsadda Qarshi cho'lini o'zlashtirish, tabiiy boyliklari qidirib toppish, mazkur hududda ishchi kuchini shakllantirish zarurligi bu yerda ko'p sonli mehnat resurslarini jalb qilishni taqazo etdi. Shu sababli, Shahrisabz, Kitob, Yakkabog', Qamashi, Qarshi, G'uzor, Dehqonobod, Chiroqchi, Ulyanov va Koson tumanlari singari aholi gavjum yashaydigan hamda yer kam bo'lgan tog' yonbag'ri va tog'li tumanlar qo'riq xo'jaliklarga mehnat resursi yetkazib beruvchi asosiy manbalar bo'lib xizmat qilgan[5].

1970-yilda viloyatdagi mavjud 2 ta – Qarshi (71,1 ming) va Shahrisabz (27,3 ming) shaharlarida 98,4 ming aholi istiqomat qilgan edi. Keyingi yillarda aholi soni ancha ortib bordi. Sovet davrida 1979-yil 17-24-yanvar va 1989-yil 12-19-yanvarkunlari Butunittifoq aholi ro'yxati olindi [6]. Ro'yxatga olish ishlarida aholi soni o'sib borganligini ko'rish mumkin. Xususan, 1979 va 1989-yillarda Qarshi va Shahrisabz shaharlari aholisi 1.4 martaga ko'paygan. 1990-yilda esa viloyat markazida 180.8 ming, Shahrisabz shahrida esa 55.0 ming

aholi istiqomat qilgan. Sovet davrida viloyat shaharlari aholisining jins tarkibi ham o'ziga xosdir. 1979- va 1989-yillarda Qarshi shahri aholisi sonida erkaklarning, Shahrisabz shahrida esa ayollar sonining ustunligi kuzatiladi.

Viloyatda "yangi" tashkil etilgan shaharlar aholisining jins tarkibi ham turlicha bo'lib, ayollarning jami aholi sonidagi ulushi ortib borgan. Masalan, 1979-yilda Muborak, Talimarjon, Qamashi shaharlarida erkaklarning, Koson, Kitob, G'uzor, Beshkent shaharlarida ayollar sonining ustunligi kuzatilsa, faqat Yakkabog' shahrida har ikkala jinsning tengligi kuzatildi. 1989-yilda esa Muborak va Yangi Nishon shaharlaridan tashqari barcha shaharlar aholisida ayollarning ulushi yuqori bo'ldi. 1979-yilda o'tkazilgan aholi ro'yxatida Qashqadaryo viloyati bo'yicha millatlar soni [7].

No	Millatlar	Soni
1	O'zbeklar	975,006
2	Ruslar	33,585
3	Tojiklar	55,054
4	Qozoqlar	-
5	Tatarlar	26,371
6	Qrim Tatarlar	-
7	Qirg'izlar	-
8	Turkmanlar	12,469
9	Qoraqalpoqlar	-
10	Koreyslar	-
11	Ukrainlar	-
12	Ozarbayjonlar	-
	Jami	1,124,342 (O'zbekistonda jami: 15,389,307)

Qashqadaryo viloyatida 1970-yilda ikkita – Qarshi va Shahrisabz shaharlari shahar maqomida bo'lib, Shahrisabz kichik shahar (aholi soni 50 minggacha), Qarshi – o'rta shahar (aholi soni 50-100 minggacha) turkumiga kirgan. Sovet davrida Butunittifoq aholi ro'yxati o'tkazilgan yil (1979 va 1989-yil) larda Qashqadaryo viloyati shaharlari aholisida o'sish kuzatilib, klassifikasiyasida o'zgarishlar bo'ldi. Aholisi 50 minggacha bo'lgan kichik shaharlar 1979-yilda jami 9 tani tashkil etgan bo'lib, viloyatda faqatgina Qarshi shahri katta

shaharlar (aholisi 100-250 minggacha) turkumiga kirgan. Shuningdek, bu paytda o'rta, yirik va eng yirik shaharlar toifasiga kiradigan shaharlar mavjud bo'lmagan. Viloyatda jami shaharlar soni 10 tani tashkil etgan.

1989-yilda o'tkazilgan aholi ro'yxatida Qashqadaryo viloyati bo'yicha millatlar soni [8].

No	Millatlar	Soni
1	O'zbeklar	1,399,238
2	Ruslar	37,579
3	Tojiklar	79,876
4	Qozoqlar	-
5	Tatarlar	21,184
6	Qrim Tatarlar	7,175
7	Qirg'izlar	-
8	Turkmanlar	19,722
9	Qoraqalpoqlar	-
10	Koreyslar	649
11	Ukrainlar	-
12	Ozarbayjonlar	-
	Jami	1,595.760 (O'zbekistonda jami: 19,810,077)

Foydalanilgan manba va adabiyotlar ro'yxati:

1. Бобожонова Д. Ўзбекистонда ижтимоий-иқтисодий муносабатлар (70-80 йиллар мисолида). –Т.: Шарқ, 1999. 123-бет.
2. Советский Узбекистан за 40 лет. –Ташкент, 1964. –С.12 .
3. Комилов О. К. ЎЗБЕКИСТОНДА ИРРИГАЦИЯ ТИЗИМИ РИВОЖЛАНИШИ ВА УНИНГ ОҚИБАТЛАРИ (1951-1990 йй.) ДИСС. Андижон. 2017 – Б.161
4. Комилов О. К. ЎЗБЕКИСТОНДА ИРРИГАЦИЯ ТИЗИМИ РИВОЖЛАНИШИ ВА УНИНГ ОҚИБАТЛАРИ (1951-1990 йй.) ДИСС. Андижон. 2017 –Б.162.
5. Комилов О. К. ЎЗБЕКИСТОНДА ИРРИГАЦИЯ ТИЗИМИ РИВОЖЛАНИШИ ВА УНИНГ ОҚИБАТЛАРИ (1951-1990 -йй.) ДИСС. Андижон. 2017 – Б.162-163
6. Перепись населения. Т., 1980., Перепись населения. Т., 1991.
7. Всесоюзная перепись населения 1979 года. Узбекская ССР.
8. Всесоюзная перепись населения 1989 года. Узбекская ССР.

